

МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ РАКА ЖЕЛУДКА В ПЕЧЕН

Джамалов Гайрат Умарович
Каримов Дилшод Мухамадович
Хафизов Достон Абдурауфович
Суннатов Дамир Тулкинович

Самаркандский государственный медицинский
университет, Самарканд, Узбекистан.

Ортикова Х.У.

Научный руководитель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8106785>

Аннотация: В тезисе приведены данные о встречаемости опухолей позвоночника и спинного мозга в условиях города Самарканд. Проведен анализ материалов с 2022 по 2023 годы у 121 больных, обратившихся с симптомами образования спинного мозга и/или позвоночника. Пациенты были разделены по возрасту, по локализации опухоли.

Ключевые слова: опухоли спинного мозга, опухоли позвоночника, интрамулярные опухоли, астроцитомы, центральная нервная система (ЦНС).

Актуальность: Опухоли спинного мозга (СМ) составляют около 10-15% опухолей ЦНС [1-4]. Соотношение частоты встречаемости опухолей СМ и головного мозга составляет от 1:4 до 1:6 [5-7]. Наиболее часто опухоли СМ наблюдаются в социально активной группе людей в возрасте 30-50 лет, что определяет большую актуальность указанной проблемы [8]. Опухоли шейного отдела СМ составляют 19,0-36,5%, грудного — 26,9-47,0%, пояснично-крестцового отдела — 23,0-33,3%, конского хвоста и конечной нити — 11% [8, 9].

Интрамедуллярные опухоли спинного мозга (ИМОСМ) являются самыми редкими из этих новообразований и потенциально могут привести к серьезному неврологическому ухудшению, снижению функции, ухудшению качества жизни или смерти [1, 7, 8]. В категории ИМОСМ наиболее распространенными поражениями являются эпендимомы, астроцитомы и гемангиобластомы, за которыми следуют другие редкие поражения. Каждое конкретное поражение имеет свои собственные отличительные характеристики, и опухоли различаются в зависимости от текущего понимания их этиологии или ассоциаций, их визуализации и клинических характеристик и или насколько агрессивно они вторгаются в спинной мозг. Из-за редкости эти поражения часто трудно обнаружить и часто неправильно диагностируют, что приводит к задержкам в оказании надлежащей помощи пациенту [1, 9, 15].

Астроцитомы — опухоли, которые характеризуются плохо очерченной плоскостью и, как правило, носят инфильтративный характер. Астроцитомы являются вторым наиболее частым ИМОСМ у взрослых в 30-35% опухолей и наиболее частым у детей в 90% опухолей. Из всех астроцитом, возникающих в ЦНС, 3% возникают в спинном мозге. В основном они возникают в шейном отделе позвоночника и часто вовлекают несколько сегментов позвоночника из-за обширного характера этих опухолей [2, 3]. Эпендимома спинного мозга (ЭСМ) — редкая опухоль, чаще всего низкодифференцированная. У взрослых 75% локализуется в спинномозговом канале, составляя 25% интрамедуллярных опухолей спинного мозга и 2% первичных

злокачественных новообразований центральной нервной системы (ЦНС) [5]. Возраст больных обычно 30-40 лет, мужчины и женщины болеют в равной степени. Пациенты с эпендимомой спинного мозга (ЭСМ) обычно имеют неспецифические симптомы, прогрессирующие в течение нескольких лет до постановки диагноза, хотя редкие случаи внутриопухолевого кровоизлияния могут спровоцировать острое ухудшение состояния [2, 4, 22]. Общие симптомы включают боль в спине, спастичность нижних конечностей, атаксию при ходьбе, потерю чувствительности и парестезии. Опухоли шейки матки могут иметь симптомы со стороны верхних или нижних конечностей, если они поражают корти-коспинальный тракт или задние столбы соответственно. Опухоли поясничного отдела могут вызывать недержание мочи, корешковые боли в спине и ногах и даже асимметричную слабость, если опухоль вызывает значительный масс-эффект на более поздних стадиях заболевания [24]. По сравнению со спинным мозгом эпендимомы обычно гипоинтенсивны на T1, гиперинтенсивны на T2 и усиливаются при контрастировании. Они часто включают области кистозных изменений, кровоизлияний, некроза и/или кальцификации, которые могут давать гетерогенный сигнал [2, 5].

Сирингомиелия встречается у 25-58% пациентов с ИМОСМ, и в этой связи шприцы чаще появляются в нижнешейном и верхнегрудном отделах. Независимо от типа опухоли существует корреляция между степенью краниального распространения опухоли и наличием сирингомиелии. Наличие сирингомиелии считается благоприятным прогностическим признаком. После удаления опухоли сирингомиелии обычно устраняется. Кроме того, пациенты с сопутствующим обнаружением сирингомиелии и их опухоли, как правило, быстрее восстанавливаются после операции [5, 6].

Классификация и этиология сирингомиелии является текущей областью исследований и постоянно развивается, но в целом ее можно разделить на три широкие подгруппы: (1) возникающие в результате изменения динамики потока спинномозговой жидкости (СМЖ), связанного с нарушениями заднего мозга, (2) в результате повреждения интрамедуллярной ткани, вторичного по отношению к кровоизлиянию или инфаркту, и (3) в результате непосредственной секреторной способности интрамедуллярной опухоли. Последние два механизма образования сирингомиелии относятся к ИМОСМ. Секреторная теория предполагает, что патологические опухолевые сосуды создают трансудацию и секрецию жидкости из опухолевых клеток, что, таким образом, объясняет развитие сирингомиелии. Эти механизмы образования сирингомиелии в результате ИМОСМ полностью отличаются от механизмов, связанных с обструкцией спинномозговой жидкости и расстройства заднего мозга. Таким образом, опухолевая обструкция динамики спинномозговой жидкости и последующая относительная блокада оттока спинномозговой жидкости на локальном уровне также могут играть роль в патогенезе образования сирингомиелии за счет увеличения фокального трансмедуллярного давления в дополнение к двум основным этиологиям, связанным с опухолью: кровоизлиянию/инфаркту и секреторной способности. Наиболее частым проявлением опухоли является боль на всём протяжении дерматом. Предполагается, что это происходит в результате растяжения и раздражения твердой мозговой

оболочки. Боль имеет постоянную интенсивность и варьирует у разных пациентов; классически ухудшается в лежачем положении. Сдавление нервных корешков может вызвать слабость, спастичность и неуклюжесть. Расположенные в центре поражения могут вызывать миелопатические симптомы [3, 11].

Цель работы: проанализировать частоту встречаемости опухолей спинного мозга в условиях города Самарканд.

Материалы и методы исследования: Работа основана на результатах клинического и нейрорентгенологического обследования 121 пациента с опухолями спинного мозга и позвоночника в период с 2022 по 2023 гг. включительно. Пациентам в плановом порядке были выполнены неврологические тесты по шкале Frankel и Mc-Cormick, для инструментального обследования использовались МРТ и МРТ с контрастированием. Данные подвергались статистическому анализу при помощи программы «Statistic 6.0».

Результаты исследования: По данным МРТ определено, что среди пациентов мужчин составляло – 60, женщин – 61, из них детей до 18 лет – 9. Как видно соотношение мужчин и женщин составило почти 1:1.

Возрастную группу пациентов разделили по классификации ВОЗ от 2021 года: до 18 лет – 9 (7,44%); 18-44 лет – молодой возраст – 55 (45,5 %); 45-59 лет – средний возраст – 35 (29,0%); 60-74 года – пожилой возраст – 22 (18,2%).

Пациентов по клинико-неврологическим и рентгенологическим данным (МРТ с контрастным усилением) разделили на 4 группы: I группа – 82 (67,8%), с интрадуральным экстрamedулярным расположением опухоли, II группа - 12 (9,9%), с интрадуральным интрамедулярным расположением, III группа - 27 (22,3%), с экстрадуральной паравертебральной опухолью, из них рецидивирующие опухоли составили у 6 пациентов (4,9%).

По распространённости на уровне позвонка выделили: на уровне 1 позвонка – 27 (22,3%), на уровне 2-3 позвонков – 72 (59,5%), на уровне 4-5 позвонков – 20 (16,5%), и более 5 позвонков – 3 (2,5%).

Выводы: Опухоли спинного мозга являются достаточно распространённым заболеванием среди пациентов трудоспособного возраста и требует своевременной диагностики для определения дальнейшей тактики лечения.

References:

1. Амирзода Т. С., ШОПУЛОТОВ Ш. А. НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ И НЕУДЕРЖАНИЕ МОЧИ: КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 5.
2. Тохиров Х. и др. ХИРУРГИЧЕСКИЙ АБОРТ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 4. – С. 21-23.
3. Худоярова Д., Юсупов О. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНОЙ ФОРМОЙ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ //Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 45-48.
4. Худоярова Д. Р. и др. Ведение беременных с преэклампсией тяжелой степени //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 7 (61). – С. 29-30.

5. Ризаев Ж. А. и др. Анализ активных механизмов модуляции кровотока микроциркуляторного русла у больных с пародонтитами на фоне ишемической болезни сердца, осложненной хронической сердечной недостаточностью //Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – №. 4 (1). – С. 338-342.
6. Шопулотов Ш., Абсаматов Ш., Холдоров И. ГИПЕРАКТИВНОСТЬ ДЕТРУЗОРА: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 409-411.
7. Askarova F., Homidova S. PLACENTAL INSUFFICIENCY: BLOOD AND BIOCHEMISTRY PARAMETERS DEPENDING ON THE METHOD OF TREATMENT //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 74-78.
8. ISKANDAROVNA T. N., RAKHIMOVNA K. D. RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF ENDOMETRIAL HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSE //БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – С. 72.
9. Rakhimovna K. D., Abdumuminovna S. Z. THE ROLE OF STAPHYLOCOCCAL INFECTION IN THE STRUCTURE OF INFLAMMATORY DISEASES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1180-1183.
10. Rakhimovna K. D., Shomurodovich Y. O. VARICOSE DISEASE AND PRECNCANCY //International Journal of Medical Sciences And Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 04. – С. 50-54.
11. Shopulotov S. et al. GIPERAKTIV QOVUQ SINDROMINI TASHXISLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 38-42.
12. Sherbekovna, Eltazarova Gulnara, and Khudoyarova Dildora Rakhimovna. "ASSESSMENT OF THE SIGNIFICANCE OF POLYMORPHISM WNT3 GENE IN ANOMALIES OF FETUS DEVELOPMENT IN PREGNANT WOMEN OF THE SAMARKAND POPULATION." Art of Medicine. International Medical Scientific Journal 2.1 (2022).
13. Yakubovich S. I., Abdumuminovna S. Z. OTORHINOLARYNGOLOGY THROUGH THE EYES OF A FORENSIC EXPERT //International Journal of Medical Sciences And Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 01. – С. 29-32.
14. Yakubovich S. I., Abdumuminovna S. Z., Batiobekovna A. N. Analysis of the Effectiveness and Errors of Medical Care //Eurasian Journal of Research, Development and Innovation. – 2023. – Т. 20. – С. 1-4.
15. Yakubovich S. I. et al. Morphofunctional Changes of the Adrenals at Chronic Exposure to Magnesium Chlorate //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 178-185.